

DAS PROJEKT PREMIERE

In ganz Europa müssen die Land- und Forstwirtschaft sowie die Unternehmen und Initiativen in ländlichen Räumen viele soziale, wirtschaftliche und ökologische Herausforderungen meistern. Gleichzeitig bieten sich neue Chancen.

Daher werden wirksame und praktikable Ideen gesucht, die der Land- und Forstwirtschaft helfen, die Erwartungen der Gesellschaft zu erfüllen; und zwar so, dass die Unternehmen ihre wirtschaftlichen Ziele verfolgen, aber gleichzeitig die natürlichen Ressourcen schützen können. Die Stärkung der Innovationskraft ist daher eines der Themen, die in den ländlichen Regionen ebenso wie in Brüssel diskutiert werden.

Innovationsprozesse beruhen auf Vernetzung, Ideenfindung und der **ko-kreativen Zusammenarbeit zwischen Partnern mit unterschiedlichen Fähigkeiten**. Damit auf diese Weise innovative Ideen und Lösungen entstehen, **fördert die EU-Kommission sogenannte Multi-Akteurs-Projekte**. Diese stellen ein Förderinstrument für Forschung und Innovation dar, das auf die Entwicklung, Anpassung, Pilotierung und zeitnahe Verbreitung von Innovationen in der Lebensmittel-, Land- und Forstwirtschaft, der Bioökonomie und dem Klima- und Ressourcenschutz abzielt.

Die Umsetzung des Multi-Akteurs-Ansatzes ist in vielen Antragsverfahren für EU-Projekte verpflichtend. Organisationen, die Nutzergruppen der geplanten Projektergebnisse repräsentieren, sollen von Anfang bis Ende zur Entwicklung und Durchführung des Projekts beitragen. Über 40% aller Themen des Clusters 6 des Forschungs- und Innovationsprogramms Horizont Europa erfordern die Anwendung des Multi-Akteurs-Ansatzes. Und es sollen noch mehr werden!

ZIELE VON PREMIERE

PREMIERE will die Umsetzung des Multi-Akteurs-Ansatzes unterstützen, damit Projektanträge Praxisnähe und echte Ko-Kreation gewährleisten. Dazu gehören die Suche nach geeigneten Partnerorganisationen, der Aufbau einer Partnerschaft auf Augenhöhe, die gemeinsame Ausgestaltung des Arbeitsplans und das faire Aushandeln des Budgets.

Ein Schwerpunkt liegt auf der Einbeziehung neuer Partnerorganisationen, die bisher nicht an Multi-Akteurs-Projekten beteiligt waren, einschließlich solcher, die Erfahrungen mit erfolglosen Projektanträgen haben.

Der Erfolg von Multi-Akteurs-Projektanträgen beruht darauf, dass sich akademische und nicht-akademische Mitglieder des Konsortiums finden und auf Augenhöhe kooperieren. **Nur so lässt sich die Projektarbeit stets auf den Praxisbedarf und die konkrete Umsetzung ausrichten.**

GEPLANTE ERGEBNISSE

PREMIERE unterstützt die effektive Vorbereitung von Anträgen für europäische Multi-Akteurs-Projekte. Das Angebot umfasst Veranstaltungsreihen, Lern- und Infomaterial wie beispielsweise:

- **Vernetzungsveranstaltungen** für Horizont-Europa-Ausschreibungen mit Multi-Akteurs-Anforderung
- **Startfinanzierung für die Antragserstellung**, insbesondere für EIP-AGRI Operationelle Gruppen bei Beteiligung an Horizont-Europa-Ausschreibungen.
- **Vernetzungspartys** für neue EU-geförderte Multi-Akteurs-Projekte
- **Multi-Akteurs-Training** mit Simulationsspielen, einem Online-Serious Game, einer Online-Akademie und einem MOOC sowie Trainingsseminare
- Unterschiedliches **Infomaterial** wie Videos, Infografiken, Leitfäden für die Praxis usw.
- **Empfehlungen für die EU-Kommission**, ihre Dienststellen und externe Gutachter*innen, die eine verbesserte Umsetzung des Multi-Akteurs-Ansatzes in neuen Projektanträgen gewährleisten sollen.

ENGAGIEREN SIE SICH!

PREMIERE heißt Sie willkommen, unabhängig davon, ob Sie bereits Erfahrungen mit EU-finanzierten Multi-Akteurs-Projekten haben oder solche Forschungs- und Innovationsprojekte neu für Sie sind. Wir freuen uns über Kontakte aus der Wissenschaft, Beratung, Land- und Forstwirtschaft sowie aus Unternehmen, Vereinen, Verbänden, der Verwaltung bzw. der Politik. Wichtig ist lediglich, dass Sie an den Möglichkeiten der Ko-Kreation zur Innovation interessiert sind!

Bitte verfolgen Sie unsere Arbeit und nutzen Sie die Gelegenheit, neue Kontakte über uns zu knüpfen.

Unser Schwerpunkt liegt auf der Unterstützung der Antragstellung von Multi-Akteurs-Projekten im Rahmen von Cluster 6 des Forschungs- und Innovationsprogramms Horizont Europa. Uns ist bewusst, dass auch andere Programme relevant sind.

Projektkoordination:

Prof. Dr. Anna Maria Häring, Dr. Susanne von Münchhausen, Dr. Lisa van Dijk

Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde –
Fachgebiet Politik und Märkte (HNEE), Schicklerstr. 5,
16225 Eberswalde, Deutschland

Homepage: www.premiere-multiactor.eu

E-Mail: premiere@hnee.de

X Twitter: [@premiere_eu](https://twitter.com/premiere_eu)

Instagram: [premiere_eu](https://www.instagram.com/premiere_eu)

Funded by
the European Union

ZUSAMMENARBEIT

In PREMIERE arbeiten 15 Partnerorganisationen aus 12 Ländern zusammen, um die Entwicklung und Verbreitung von Innovationen durch verbesserte Multi-Akteurs-Projekte zu unterstützen. Denn diese entsprechen den Bedürfnissen der Praxis besser als übliche Forschungsprojekte. Auch PREMIERE hat ein Multi-Akteurs-Konsortium, das nach dem Prinzip der Ko-Kreation zusammenarbeitet.

Partnerorganisationen:

- Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde – Fachgebiet Politik und Märkte (HNEE), Deutschland
- Het Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (EV-ILVO), Belgien
- Mittetulundusühing Kodukant Läänemaa (NRO Kodukant Läänemaa, KKLM), Estland
- Maaeluteadmuskeskus (METK), Estland
- ARVALIS - Institut du Végétal (ARVALIS), Frankreich
- Cologne Game Lab, Technische Hochschule Köln (CGL-THK), Deutschland
- University of Galway, Irland
- Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (CREA), Italien
- Nodibinājums Baltic Studies Centre (BSC), Lettland
- Open Universiteit Nederland (OUNL), Niederlande
- Highclere Consulting SRL (HCC), Rumänien
- Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Generalitat de Catalunya (DACC), Spanien
- Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos - Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, Spanien
- Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT-PAN), Polen
- Gospodarska zbornica Slovenije - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij (GZS-ZKŽP), Slowenien

PREMIERE

Multi-Akteurs-Projekte ko-kreativ erarbeiten

